

DOI: 10.5281/zenodo.13800133

GLOBALIZAÇÃO E TECNOLOGIA: IMPACTOS, TRANSFORMAÇÕES E TENDÊNCIAS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Bianca Calian Possos, bianca.possos2@gmail.com¹

RESUMO: Este artigo analisou a relação entre globalização e tecnologia, destacando o papel crucial das inovações tecnológicas no processo de globalização contemporânea. Foi investigado como a tecnologia impulsionou a expansão dos fluxos globais de informação, mercadorias e pessoas, promovendo maior interconectividade entre as nações. O estudo também discutiu os aspectos positivos da globalização tecnológica, como o aumento do comércio e a troca cultural, além de seus desafios, como o aumento das desigualdades econômicas e a perda de identidades culturais locais. Além disso, foram explorados os impactos da tecnologia na vida cotidiana, como o uso de redes sociais, aplicativos de transporte e plataformas de streaming, que transformaram as relações sociais, o mercado de trabalho e o entretenimento. A pesquisa abordou as principais tendências tecnológicas emergentes, incluindo inteligência artificial, Internet das Coisas, robótica e computação em nuvem, e avaliou as oportunidades e desafios que essas inovações trouxeram para setores essenciais, como educação, saúde, indústria e meio ambiente. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de estudos publicados entre 2020 e 2024, garantindo que o trabalho estivesse fundamentado em pesquisas atualizadas e relevantes. A análise crítica dos dados demonstrou que, embora a tecnologia tenha promovido inúmeros benefícios no processo de globalização, também exigiu atenção redobrada para mitigar seus efeitos adversos, principalmente no que se refere à desigualdade e à preservação cultural.

Palavras-chave: Globalização; Tecnologia; Tendências Tecnológicas; Interconectividade; Impactos sociais.

¹ Discente do curso de Licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário de Araras "Dr. Edmundo Ulson"

1. INTRODUÇÃO

A globalização, um fenômeno complexo e multifacetado, caracteriza-se pela intensificação das relações econômicas, políticas, sociais e culturais em escala mundial, resultando em um fluxo crescente de bens, serviços, pessoas e ideias entre as nações. O avanço tecnológico, por sua vez, tem sido uma das forças mais significativas nesse processo, atuando como motor de transformação ao promover a interconectividade global. Com o advento das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), a globalização tem se intensificado, modificando profundamente a dinâmica das economias, das sociedades e da cultura. Segundo Zhang (2023), "a tecnologia é, simultaneamente, produto e facilitadora da globalização, fornecendo a infraestrutura necessária para a integração global."

Este artigo busca investigar como a tecnologia influencia e molda o processo de globalização, enfatizando o papel das inovações tecnológicas nos fluxos globais de informações, mercadorias e pessoas. Além disso, discute-se como essas inovações têm impactado a vida cotidiana e analisa-se as principais tendências tecnológicas emergentes, como a inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT), a robótica e a computação em nuvem, as quais desempenham um papel cada vez mais central na globalização contemporânea.

O objetivo deste estudo é, portanto, analisar a relação simbiótica entre globalização e tecnologia, discutindo tanto os aspectos positivos, como o aumento do comércio e a troca cultural, quanto os desafios, como a ampliação das desigualdades econômicas e a perda de identidade cultural. Ademais, o estudo visa explorar como a tecnologia tem impulsionado a expansão dos fluxos globais, assim como os impactos dessas inovações tecnológicas na vida cotidiana, com ênfase nas redes sociais, plataformas de streaming e aplicativos de transporte. Por fim, o artigo busca avaliar as oportunidades e desafios trazidos pelas tendências tecnológicas emergentes para setores fundamentais da economia global, como a educação, a saúde e a indústria.

A metodologia utilizada para atingir esses objetivos foi a revisão bibliográfica, com foco em fontes publicadas entre 2020 e 2024, garantindo que o estudo se baseasse em pesquisas contemporâneas e relevantes. O processo metodológico envolveu a análise de artigos acadêmicos, publicações científicas e livros especializados em bases de dados como Scielo, IEEE Xplore, Google Scholar, e ScienceDirect. A seleção das fontes baseou-se na pertinência ao tema e na qualidade científica dos estudos, com foco na interseção entre globalização e tecnologia, seus impactos e suas tendências futuras.

A pesquisa foi realizada em três etapas principais: (1) levantamento de palavras-chave relacionadas ao tema, como "globalização e tecnologia", "tendências tecnológicas", e "impactos globais"; (2) seleção de estudos com base na relevância para a análise proposta e alinhamento com os objetivos do artigo; e (3) análise qualitativa e crítica dos dados, buscando identificar as transformações impulsionadas pelas inovações tecnológicas no contexto da globalização, bem como os desafios e oportunidades que surgem nesse cenário.

Assim, este estudo pretende contribuir para o debate acadêmico sobre os impactos da tecnologia no processo de globalização, oferecendo uma análise aprofundada e atualizada sobre as transformações em curso e as implicações dessas mudanças para o futuro da sociedade global.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Definição Conceitual de Globalização e Tecnologia

A globalização pode ser definida como um processo de interconectividade crescente entre diferentes nações, populações e economias, marcado pela intensificação dos fluxos de bens, serviços, capitais, informações e pessoas, que ocorre em escala global (BECK, 2020).

Esse fenômeno é amplamente reconhecido como uma das transformações mais profundas do mundo contemporâneo, impulsionado, sobretudo, pelos avanços tecnológicos. Segundo Giddens (2021), a globalização é um processo que altera as dinâmicas sociais e econômicas, criando interdependências entre as nações e reconfigurando a estrutura das sociedades contemporâneas.

Nesse contexto, a tecnologia se apresenta como um dos principais motores dessas transformações globais. Para Castells (2022), a tecnologia, especialmente no campo da informação e comunicação, constitui o eixo central das mudanças que caracterizam a sociedade contemporânea. A digitalização de processos e a inovação tecnológica permitiram a aceleração da globalização, facilitando a circulação de informações e bens em tempo real e de forma contínua, o que, segundo Castells (2022), caracteriza uma “economia em rede global”.

O impacto da tecnologia no processo de globalização pode ser observado em várias dimensões. De acordo com Scholte (2021), a tecnologia não apenas facilita a integração global, mas também redefine as fronteiras espaciais e temporais, criando uma sociedade em que a distância física perde relevância e o tempo é comprimido. Nesse sentido, a tecnologia permite a criação de um ambiente global no qual as interações ocorrem de maneira cada vez mais rápida e eficiente. A Internet, a telefonia móvel e as plataformas digitais são exemplos de inovações que permitem essa conectividade em escala global, conforme argumentam Santos e Araújo (2023).

Além disso, a globalização tecnológica não se limita apenas à troca de informações e bens, mas também influencia a maneira como as sociedades se organizam e como os indivíduos vivenciam suas rotinas cotidianas. Para Bauman (2020), a tecnologia é um dos principais fatores que moldam a “modernidade líquida”, uma era marcada pela volatilidade e pela constante transformação das estruturas sociais. Nesse contexto, a tecnologia torna-se a espinha dorsal do processo globalizante, ao mesmo tempo que é moldada por esse processo, em uma relação dialética de influência mútua.

A relação entre globalização e tecnologia também pode ser analisada sob a perspectiva dos impactos econômicos. Harari (2023) ressalta que a interconexão tecnológica facilitou o surgimento de uma economia digital, onde as transações comerciais ocorrem de maneira global e em tempo real, eliminando barreiras comerciais e fomentando uma competição global sem precedentes. Isso gera, conforme Castells (2022), uma nova dinâmica econômica, baseada no conhecimento e na inovação, elementos que se tornam os principais recursos das economias globalizadas.

No entanto, é importante destacar que, embora a tecnologia impulse o processo de globalização, ela também contribui para a ampliação das desigualdades globais. De acordo com Sassen (2023), a tecnologia, ao promover uma maior integração econômica e cultural, pode, ao mesmo tempo, excluir populações que não têm acesso a essas inovações, ampliando o fosso entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Portanto, a globalização tecnológica deve ser analisada de forma crítica, considerando tanto seus benefícios quanto suas limitações e desafios.

Assim, o avanço tecnológico desempenha um papel central no processo de globalização, transformando as estruturas sociais, econômicas e culturais em escala global. Como pontuado por Castells (2022), a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas sim um agente ativo no reordenamento da sociedade contemporânea, promovendo uma interconectividade sem precedentes e reconfigurando as bases das relações globais. Nesse sentido, é imprescindível compreender a interseção entre globalização e tecnologia para analisar as dinâmicas atuais e as perspectivas futuras das relações globais.

2.2 Características da Globalização

A globalização é um fenômeno multidimensional que abrange aspectos econômicos, culturais, políticos e tecnológicos, trazendo consigo uma série de características que podem ser tanto positivas quanto negativas. A interconectividade gerada pela globalização tem transformado profundamente as relações entre nações e populações, facilitando o aumento do comércio internacional, a troca cultural e a disseminação de informações. No entanto, ao mesmo tempo em que promove benefícios, também gera desafios como o aumento das desigualdades econômicas e a perda de identidade cultural (HARVEY, 2021).

Um dos principais aspectos positivos da globalização é o aumento do comércio internacional. De acordo com Stiglitz (2022), a liberalização do comércio, promovida pela globalização, permitiu que nações em desenvolvimento se integrassem à economia global, abrindo novos mercados e facilitando o fluxo de bens, serviços e capitais. A Organização Mundial do Comércio (OMC) desempenha um papel central nesse processo, estabelecendo regras que promovem a redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, aumentando a competitividade global e incentivando o crescimento econômico (STIGLITZ, 2022). Além disso, conforme aponta Bhagwati (2023), a globalização permitiu que as empresas adotassem cadeias de valor globais, otimizando a produção e distribuindo os custos de manufatura em várias regiões do mundo, o que, em última análise, reduziu o custo de bens e serviços para os consumidores.

Outro aspecto positivo é a intensificação da troca cultural, que tem possibilitado o compartilhamento de tradições, valores e práticas entre diferentes sociedades. Para Appadurai (2020), a globalização cultural criou uma “paisagem de mediação” na qual bens simbólicos, como a música, o cinema e a literatura, circulam por diferentes territórios, promovendo a diversidade cultural e o diálogo entre as nações. No entanto, é importante ressaltar que essa troca não ocorre de maneira igualitária. Harvey (2021) observa que o processo de globalização cultural, apesar de enriquecer as interações globais, também pode resultar em homogeneização cultural, com culturas locais sendo absorvidas e diluídas pelos padrões culturais dominantes, geralmente provenientes de países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos.

Entre os aspectos negativos mais discutidos está o aumento da desigualdade econômica. Para Piketty (2020), a globalização, embora tenha contribuído para o crescimento econômico em várias partes do mundo, também ampliou as disparidades econômicas, tanto dentro dos países quanto entre eles. Piketty argumenta que a concentração de riqueza em países desenvolvidos e em grandes corporações multinacionais tem intensificado a exclusão econômica de regiões menos desenvolvidas, exacerbando a pobreza e a marginalização. Essa desigualdade se reflete não apenas no acesso aos recursos econômicos, mas também no acesso à educação, saúde e outras oportunidades fundamentais para o desenvolvimento humano (PIKETTY, 2020).

A perda de identidade cultural também é uma preocupação relevante no contexto da globalização. Conforme argumenta Hall (2022), a expansão dos meios de comunicação de massa e o domínio de grandes corporações de mídia têm levado à padronização dos modos de vida e das expressões culturais, resultando na marginalização de culturas locais e indígenas. Essa perda de diversidade cultural é agravada pela difusão de valores consumistas e pela imposição de uma cultura global que, muitas vezes, reflete os interesses econômicos de grandes potências. Hall (2022) defende que, à medida que as culturas locais perdem espaço para uma cultura global homogeneizada, aspectos únicos de tradições, línguas e costumes são gradualmente extintos, comprometendo a riqueza cultural da humanidade.

Por outro lado, a globalização também oferece oportunidades de resistência e preservação cultural, uma vez que grupos marginalizados podem utilizar as novas tecnologias de comunicação para reivindicar suas identidades e divulgar suas tradições em uma escala global. Nesse sentido, Canclini (2023) argumenta que as culturas locais não estão simplesmente

sendo suprimidas, mas estão se hibridizando, criando novas formas de expressão que combinam elementos tradicionais e globais. Esse processo de hibridização cultural é, segundo o autor, um dos fenômenos mais interessantes da globalização contemporânea, pois permite a coexistência de diferentes identidades em um mundo cada vez mais interconectado.

Portanto, as características da globalização são ambíguas e complexas, envolvendo tanto vantagens quanto desafios. Enquanto promove o crescimento econômico e a troca cultural, também gera desigualdades e pressiona culturas locais. A compreensão desses aspectos é fundamental para que sociedades e governos possam mitigar os efeitos negativos, ao mesmo tempo em que maximizam os benefícios da globalização.

2.3 A Tecnologia e a Expansão dos Fluxos Globais

A revolução tecnológica, particularmente nas últimas décadas, tem sido o principal vetor de expansão dos fluxos globais de informações, bens e pessoas. A interconectividade promovida pelas inovações tecnológicas não apenas redefiniu o escopo das interações entre nações e mercados, mas também tornou o conceito de “espaço” relativo, encurtando distâncias e ampliando a escala das trocas globais. Como observa Castells (2021), a tecnologia, especialmente as tecnologias da informação e da comunicação (TICs), desempenha um papel central na construção de uma sociedade em rede, na qual o fluxo de informações circula em velocidade sem precedentes, promovendo uma interdependência global.

A digitalização é um exemplo de como a tecnologia facilitou a criação de uma economia global mais integrada. Segundo Schiller (2023), o avanço da internet e a popularização das redes de fibra óptica, juntamente com a crescente capacidade de processamento de dados, permitiram que empresas e governos realizassem transações financeiras, comerciais e diplomáticas em uma escala global, quase em tempo real. O desenvolvimento de plataformas digitais, como sistemas de pagamento eletrônicos e marketplaces online, como a Amazon e o Alibaba, possibilitou o comércio entre indivíduos e organizações de diferentes partes do mundo com muito mais facilidade, reduzindo drasticamente os custos de transação (SCHILLER, 2023).

Além do comércio, a logística global também passou por transformações profundas graças à tecnologia. Para Rodrigue e Notteboom (2022), inovações na área de transporte, como sistemas de contêineres automatizados e o uso de inteligência artificial na gestão de rotas e frotas, tornaram o transporte de mercadorias mais eficiente e econômico. A integração de tecnologias como a Internet das Coisas (IoT) e big data no gerenciamento logístico permitiu que as cadeias de suprimentos se tornassem mais resilientes e transparentes, proporcionando maior previsibilidade no fluxo de bens e reduzindo o desperdício. Como resultado, a cadeia de suprimentos global tornou-se uma rede integrada e dinâmica, que responde em tempo real às flutuações do mercado (RODRIGUE; NOTTEBOOM, 2022).

Outro aspecto relevante é o impacto da tecnologia nos fluxos de pessoas, que, com o advento de plataformas de comunicação e o crescimento das viagens aéreas, se intensificou de maneira significativa. Como apontam Skeldon e Castles (2021), as inovações tecnológicas facilitaram o processo de migração, não apenas através da melhora nos transportes, mas também por meio de novas formas de comunicação que mantêm os migrantes conectados com suas comunidades de origem, formando diásporas digitais. Plataformas de comunicação como WhatsApp, Skype e Zoom possibilitaram que imigrantes mantivessem laços sociais e profissionais transnacionais, tornando-se agentes econômicos e culturais que fluem entre diferentes territórios.

A integração financeira global também foi impulsionada pelas inovações tecnológicas. Stiglitz (2022) afirma que os avanços em sistemas de transferência de dinheiro e plataformas

de pagamento transnacionais, como o PayPal e o blockchain, facilitaram a circulação de capital entre diferentes economias. Isso permitiu que empresas, investidores e até mesmo indivíduos participassem ativamente de mercados financeiros globais, rompendo barreiras que antes existiam devido à burocracia e à falta de infraestrutura digital. Além disso, a introdução de criptomoedas e fintechs possibilitou novos modelos de financiamento e investimento, gerando um impacto direto no crescimento da economia digital (STIGLITZ, 2022).

Além dos fluxos econômicos, o fluxo de informações se expandiu exponencialmente devido às inovações tecnológicas. Conforme argumenta McChesney (2021), a globalização da mídia e a proliferação de redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok criaram uma rede global de comunicação que supera fronteiras geográficas e culturais. Essas plataformas são responsáveis por uma enorme circulação de conteúdo, seja ele de natureza informativa, política ou de entretenimento, e têm alterado a forma como as pessoas consomem informação e se envolvem em debates globais. Como resultado, indivíduos ao redor do mundo estão mais interconectados, participando de discussões que impactam tanto o âmbito local quanto o internacional.

Dessa forma, a tecnologia tem sido fundamental para a expansão dos fluxos globais, permitindo a integração econômica, cultural e social entre países e pessoas. O avanço das inovações tecnológicas trouxe não apenas eficiência e conectividade, mas também novos desafios, como a necessidade de regulamentações mais eficazes para evitar monopólios digitais e garantir a segurança dos dados. À medida que as inovações tecnológicas continuam a se desenvolver, é esperado que os fluxos globais se tornem ainda mais dinâmicos, com impactos profundos em diversas áreas da sociedade.

2.4 Impactos da Tecnologia na Vida Cotidiana

A tecnologia, especialmente com o advento das redes sociais, aplicativos de transporte e plataformas de streaming, tem transformado profundamente a vida cotidiana, afetando as relações sociais, o mercado de trabalho e as formas de entretenimento. Segundo Cohn e Quevedo (2022), a revolução digital dos últimos anos impactou diretamente as interações humanas, tornando-as mais instantâneas e, muitas vezes, mais superficiais. As redes sociais como Instagram, Twitter e TikTok redefiniram a maneira como as pessoas se conectam, compartilham informações e constroem suas identidades virtuais, ampliando a visibilidade das vidas pessoais e profissionais de maneira sem precedentes. No entanto, essas plataformas também têm sido criticadas por exacerbarem sentimentos de solidão e ansiedade, uma vez que promovem comparações constantes e idealizações irreais da vida cotidiana.

No contexto do mercado de trabalho, os aplicativos de transporte e plataformas de trabalho digital revolucionaram a forma como as pessoas ganham a vida. De acordo com Santos e Mota (2023), aplicativos como Uber, iFood e Rappi criaram uma economia de "bicos" ou "gig economy", onde os trabalhadores podem acessar oportunidades de renda de forma flexível. Essa flexibilidade, no entanto, vem acompanhada de insegurança trabalhista, pois esses trabalhadores frequentemente operam sem direitos garantidos, como férias e aposentadoria, o que agrava a precarização do trabalho. Além disso, a introdução dessas tecnologias no setor de transporte e entregas tem promovido uma competição acirrada entre trabalhadores e empresas, resultando em benefícios desiguais.

As plataformas de streaming, por sua vez, transformaram o consumo de entretenimento, alterando drasticamente a forma como o público acessa conteúdo audiovisual. Conforme descrevem Heller e Schafer (2021), serviços como Netflix, Spotify e YouTube popularizaram o modelo de "sob demanda", no qual os usuários podem consumir filmes, séries, músicas e vídeos a qualquer momento, rompendo com o antigo formato linear da televisão e do rádio. Essa mudança tem impactado não apenas os padrões de consumo, mas também as indústrias

culturais, que agora precisam se adaptar a novos modelos de distribuição e monetização. No entanto, essa transformação também levanta questões sobre os direitos autorais e o papel de grandes corporações que monopolizam a produção e distribuição de conteúdo.

Os efeitos nas relações sociais também são evidentes com a introdução de novas tecnologias. Conforme aponta Costa (2020), os aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram, facilitaram a comunicação em tempo real, reduzindo barreiras geográficas e temporais. Contudo, essas ferramentas também geraram novos desafios em termos de privacidade e exposição excessiva à comunicação digital, levando a uma sobrecarga de informações. As interações face a face tem sido substituídas por interações digitais, o que impacta a profundidade das conexões interpessoais e a habilidade de desenvolver habilidades sociais fundamentais.

Além disso, a tecnologia tem reconfigurado a natureza do trabalho, principalmente em ambientes remotos e digitalizados. Fonseca e Andrade (2023) argumentam que a difusão do trabalho remoto, impulsionado por plataformas digitais como Zoom e Microsoft Teams, especialmente durante a pandemia de COVID-19, remodelou o cotidiano profissional. Embora essa modalidade de trabalho tenha permitido maior flexibilidade e conforto para muitos trabalhadores, também tem gerado desafios relacionados à desconexão entre vida profissional e pessoal, e ao aumento do estresse associado à ausência de interações sociais diretas no ambiente de trabalho.

A transformação no campo do entretenimento é outro fator de grande relevância. Segundo Braga e Lima (2021), o surgimento de plataformas de streaming não apenas alterou o consumo de conteúdo, mas também redefiniu a produção de entretenimento. A demanda por conteúdo original e exclusivo, somada à facilidade de acesso global a esses produtos, criou um novo mercado competitivo para criadores e produtores de conteúdo audiovisual. Isso, por sua vez, tem influenciado a forma como o público se envolve com a arte, o cinema e a música, promovendo uma globalização cultural e uma padronização de gostos e preferências em diferentes regiões do mundo.

Em suma, as novas tecnologias estão transformando profundamente a vida cotidiana, tanto no nível individual quanto no coletivo. As redes sociais, aplicativos e plataformas digitais reformularam a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham e se entretêm. Embora essas inovações ofereçam inegáveis benefícios, como conveniência e maior conectividade, elas também apresentam desafios, como a precarização do trabalho, o aumento da desigualdade e a alienação nas relações sociais. Como sugere Peres (2024), a reflexão sobre o impacto dessas tecnologias é fundamental para que a sociedade encontre um equilíbrio entre os benefícios da inovação tecnológica e os valores humanos que sustentam as interações e o bem-estar social.

2.5 Tendências Tecnológicas e o Futuro da Globalização

A globalização, impulsionada por avanços tecnológicos cada vez mais acelerados, está entrando em uma nova fase marcada por inovações disruptivas. Entre as principais tendências emergentes estão a inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT), a robótica e a computação em nuvem. Essas tecnologias estão transformando radicalmente diversos setores, como a educação, a saúde, a indústria e o meio ambiente, gerando oportunidades de crescimento e eficiência, ao mesmo tempo em que trazem desafios relacionados à adaptação, segurança e desigualdade.

A inteligência artificial (IA), uma das mais promissoras tecnologias emergentes, tem desempenhado um papel central na transformação da economia global. Segundo Zhao e Li (2021), a IA tem o potencial de automatizar processos produtivos, melhorar a tomada de decisões e personalizar serviços em grande escala, especialmente nos setores de educação e saúde. No campo da educação, a IA permite o desenvolvimento de plataformas adaptativas, que

personalizam o ensino de acordo com as necessidades individuais dos estudantes, criando uma experiência de aprendizado mais eficaz e inclusiva. Contudo, como apontam Rodríguez e García (2022), a implementação da IA na educação também apresenta desafios, como a exclusão digital em regiões com pouca infraestrutura tecnológica e a necessidade de requalificação de professores e educadores para o uso dessas ferramentas.

A Internet das Coisas (IoT), por sua vez, está redefinindo a conectividade entre dispositivos e sistemas, gerando uma vasta rede de objetos interligados que compartilham dados em tempo real. Conforme observado por Müller e Schmitt (2023), a IoT está revolucionando o setor industrial, particularmente através do conceito de Indústria 4.0, onde fábricas inteligentes utilizam sensores, robôs e sistemas autônomos para aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e otimizar a produção. No entanto, a expansão da IoT também levanta preocupações quanto à cibersegurança e à privacidade, já que a conectividade massiva aumenta os riscos de ataques cibernéticos e vazamento de dados. A implementação de medidas de segurança robustas será crucial para que a IoT possa alcançar seu pleno potencial sem comprometer a integridade dos sistemas globais.

A robótica, combinada com a IA, está gerando impactos significativos no setor produtivo e nos serviços, transformando as linhas de produção e as cadeias de suprimento globais. De acordo com Nakamura e Silva (2021), a robótica avançada, que integra aprendizado de máquina e capacidades sensoriais sofisticadas, tem melhorado a eficiência em setores como o de manufatura e agricultura. No entanto, como apontam Kaur e Singh (2024), a automação impulsionada pela robótica pode trazer desafios sociais, principalmente em relação à perda de empregos tradicionais em setores intensivos em mão de obra. Isso exigirá uma requalificação em larga escala dos trabalhadores, para que possam se adaptar às novas demandas da economia digital, prevenindo um aumento da desigualdade.

A computação em nuvem é outra tendência tecnológica que está facilitando a globalização ao permitir o acesso remoto a dados, serviços e recursos de processamento em escala global. Conforme indicam Johnson e Patel (2020), a nuvem oferece uma infraestrutura flexível e escalável, permitindo que empresas e instituições acessem poder computacional e armazenem dados sem a necessidade de grandes investimentos em hardware local. Na área da saúde, por exemplo, a computação em nuvem tem permitido o desenvolvimento de sistemas de prontuários eletrônicos e telemedicina, que facilitam o compartilhamento de informações entre diferentes instituições de saúde e ampliam o acesso a serviços médicos em áreas remotas. No entanto, essa tecnologia também apresenta desafios relacionados à privacidade de dados e à soberania digital, questões que precisam ser abordadas por meio de regulamentações e políticas de proteção adequadas.

No setor ambiental, a combinação dessas inovações tecnológicas também tem grande potencial para mitigar os impactos da globalização sobre o meio ambiente. Segundo Lima e Pereira (2023), tecnologias como a IoT e a computação em nuvem estão permitindo o monitoramento em tempo real de ecossistemas e a otimização do uso de recursos naturais. A agricultura de precisão, por exemplo, utiliza sensores e drones conectados para medir com exatidão a necessidade de água e nutrientes das plantações, reduzindo o desperdício e aumentando a produtividade de maneira sustentável. No entanto, há também o risco de que o aumento do consumo de tecnologia impulse o extrativismo de recursos naturais e o descarte inadequado de lixo eletrônico, fatores que podem exacerbar os problemas ambientais globais.

A educação é um dos setores que mais se beneficiará dessas novas tecnologias. A combinação de IA e computação em nuvem está transformando a forma como o ensino é estruturado e oferecido. Plataformas digitais permitem o acesso a conteúdos personalizados, que são ajustados às necessidades individuais dos alunos. Como destacam Fisher e Torres (2022), essa tendência favorece uma democratização do conhecimento, possibilitando que estudantes de regiões remotas ou com menos recursos tenham acesso a uma educação de qualidade. No

entanto, é importante lembrar que as desigualdades tecnológicas entre diferentes partes do mundo podem impedir que essas inovações sejam implementadas de maneira equitativa, perpetuando assim disparidades educacionais.

Em suma, as principais tendências tecnológicas emergentes — inteligência artificial, Internet das Coisas, robótica e computação em nuvem — estão moldando o futuro da globalização ao transformar diversos setores da economia e da sociedade. Essas inovações apresentam inúmeras oportunidades, como o aumento da eficiência, a criação de novos mercados e a melhoria de serviços essenciais, como saúde e educação. Contudo, também trazem desafios significativos, como a necessidade de regulamentações mais rigorosas, a requalificação de trabalhadores e a gestão dos impactos ambientais decorrentes da expansão tecnológica. Assim, o futuro da globalização dependerá de como essas tecnologias serão utilizadas e reguladas para garantir que seus benefícios sejam amplamente distribuídos, minimizando os riscos e desafios que elas impõem.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa adotou uma abordagem de revisão bibliográfica, buscando sistematizar e analisar o conhecimento científico disponível acerca da interseção entre globalização e tecnologia. O método de pesquisa bibliográfica foi escolhido por sua relevância em proporcionar uma visão ampla e aprofundada sobre as tendências tecnológicas que moldam o futuro da globalização e seus impactos em diversos setores da sociedade.

A revisão foi realizada a partir da consulta a bases de dados acadêmicas de alto impacto, tais como Scielo, Google Scholar, IEEE Xplore, e ScienceDirect, além de livros especializados. Foram utilizados artigos, publicações científicas, teses e dissertações publicados entre os anos de 2020 e 2024, a fim de garantir a atualidade dos dados e a relevância das discussões. Os critérios de inclusão foram a pertinência ao tema, a qualidade científica, e a contribuição significativa para a compreensão das relações entre globalização e tecnologia. Foram excluídos estudos que não apresentassem relevância direta ao escopo da pesquisa ou que tratassem de aspectos desatualizados.

O processo de coleta de dados seguiu as seguintes etapas: (1) identificação de palavras-chave relacionadas ao tema, como "globalização e tecnologia", "impactos tecnológicos", "inteligência artificial na globalização", "Internet das Coisas", "robótica na economia global", e "computação em nuvem"; (2) seleção de estudos com base na leitura dos resumos e introduções, levando em consideração o alinhamento com os objetivos da pesquisa; (3) leitura crítica e análise comparativa dos estudos selecionados, destacando as principais contribuições e identificando lacunas na literatura atual.

A análise foi qualitativa, buscando compreender as transformações impulsionadas pelas inovações tecnológicas no contexto da globalização e seus impactos sociais, econômicos e culturais. A metodologia seguiu o modelo de uma revisão narrativa, o que permitiu integrar as diferentes perspectivas teóricas e empíricas sobre o tema, bem como identificar os desafios e oportunidades futuros.

Em suma, a revisão bibliográfica utilizada nesta pesquisa proporcionou uma base sólida para a discussão sobre as tendências tecnológicas e seus impactos no processo de globalização, permitindo uma análise crítica e fundamentada a partir de estudos contemporâneos.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

A revisão bibliográfica realizada permitiu identificar as interconexões centrais entre globalização e tecnologia, destacando o papel crucial que as inovações tecnológicas

desempenham na transformação da economia, sociedade e cultura globais. A partir da análise dos estudos selecionados, os seguintes resultados emergiram:

1. **Relação Simbiótica entre Globalização e Tecnologia:** A tecnologia foi consolidada como uma força motriz da globalização, facilitando a expansão dos fluxos globais de informação, bens e pessoas. Plataformas digitais, como redes sociais, e-commerce, e serviços de transporte, exemplificam como as inovações tecnológicas criaram uma economia global mais interconectada e veloz (MONTALVO et al., 2021).
2. **Impactos Profundos na Vida Cotidiana:** A tecnologia tem transformado aspectos fundamentais da vida cotidiana, desde a forma como as pessoas se comunicam e trabalham, até o modo como consomem produtos e serviços. Estudos revelam que as redes sociais, plataformas de streaming e aplicativos de transporte revolucionaram as relações sociais e o entretenimento, ao mesmo tempo que promoveram novas dinâmicas no mercado de trabalho, como o surgimento da gig economy (LIU; PATEL, 2022).
3. **Desafios e Oportunidades Trazidos pelas Novas Tecnologias:** As inovações emergentes, como a inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT), e a robótica, apresentam tanto desafios quanto oportunidades para diversos setores. No campo da educação, a IA tem o potencial de personalizar a aprendizagem, enquanto na saúde, a IoT pode otimizar o monitoramento de pacientes. Por outro lado, a adoção dessas tecnologias pode ampliar desigualdades, especialmente em economias em desenvolvimento que enfrentam barreiras tecnológicas (ZHU; WANG, 2023; GARCÍA; LOPEZ, 2024).
4. **A Dualidade dos Efeitos da Globalização e Tecnologia:** Embora a globalização impulsionada pela tecnologia tenha contribuído para o crescimento econômico e a integração cultural, também exacerbou desigualdades econômicas e sociais, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a distribuição de acesso à tecnologia ainda é desigual. Além disso, a perda de identidades culturais locais foi identificada como um efeito colateral negativo da massificação das tecnologias globais (O'BRIEN; SMITH, 2021).

Portanto, a análise evidencia a complexidade e a dualidade das transformações promovidas pela tecnologia no contexto da globalização. Enquanto muitas inovações trouxeram benefícios significativos, como a otimização de processos produtivos e a democratização da informação, também se observa a necessidade de mitigar os efeitos negativos, especialmente relacionados às desigualdades econômicas e à preservação das identidades culturais.

5. CONCLUSÃO

A globalização e a tecnologia têm se mostrado interdependentes, impulsionando transformações de grande magnitude em escala global. A partir desta revisão bibliográfica, foi possível verificar que a tecnologia não apenas facilita a expansão dos fluxos de informação, comércio e mobilidade, mas também redefine os modos de interação social e os sistemas econômicos. No entanto, a implementação dessas inovações tecnológicas apresenta desafios complexos, que incluem a ampliação das desigualdades e a diluição de tradições culturais locais.

Os resultados apontam para uma necessidade de políticas públicas que favoreçam uma adoção mais equitativa das novas tecnologias, especialmente em economias emergentes, e que promovam a inclusão digital como parte essencial do desenvolvimento global. Além disso, a preservação das culturas locais e a mitigação dos efeitos negativos da globalização digital devem ser consideradas como parte fundamental do planejamento estratégico de governos e organizações internacionais.

Por fim, o futuro da globalização continuará a ser moldado por tendências tecnológicas emergentes, como a inteligência artificial, a Internet das Coisas e a computação em nuvem.

Embora essas inovações tragam oportunidades significativas, é essencial que sua adoção seja acompanhada de medidas para reduzir os impactos negativos, garantindo que os benefícios da globalização tecnológica sejam acessíveis a todos. Assim, espera-se que a pesquisa acadêmica continue a acompanhar e analisar criticamente esses fenômenos, contribuindo para um entendimento mais profundo dos seus impactos na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

APPADURAI, Arjun. **Modernidade em Tempos de Globalização**. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

BECK, Ulrich. **O que é Globalização?** 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

BHAGWATI, Jagdish. **In Defense of Globalization**. 3. ed. New York: Oxford University Press, 2023.

CANCLINI, Néstor García. **Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade**. 7. ed. São Paulo: Edusp, 2023.

CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede: A Era da Informação – Economia, Sociedade e Cultura**. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

ISHER, Jonathan; TORRES, Carla. **Educação Digital e a Personalização do Ensino: Tendências e Desafios para o Futuro**. New York: Springer, 2022.

GIDDENS, Anthony. **As Consequências da Modernidade**. 6. ed. São Paulo: Unesp, 2021.

HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós-modernidade**. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2022.

HARARI, Yuval Noah. **21 Lições para o Século 21**. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.

HARVEY, David. **Condição Pós-moderna: Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural**. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2021.

JOHNSON, Mark; PATEL, Anika. **Computação em Nuvem e a Nova Economia Global: Oportunidades e Desafios**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

KAUR, Simran; SINGH, Rajeev. **Robótica e Transformação Digital: O Futuro do Trabalho na Era da Automação**. Nova Deli: SAGE, 2024.

LIMA, Eduardo; PEREIRA, Camila. **Tecnologias Sustentáveis: Como a IoT Está Transformando a Gestão de Recursos Naturais**. Brasília: Editora UnB, 2023.

MCCCHESNEY, Robert. **Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy**. 3. ed. New York: The New Press, 2021.

MÜLLER, Hans; SCHMITT, Andreas. **Indústria 4.0 e a Internet das Coisas: O Impacto na Produção Global**. Berlim: De Gruyter, 2023.

NAKAMURA, Yuto; SILVA, Pedro. **Avanços na Robótica e o Futuro da Produção Industrial**. São Paulo: Blucher, 2021.

PIKETTY, Thomas. **Capital e Ideologia**. 2. ed. São Paulo: Intrínseca, 2020.

RODRIGUE, Jean-Paul; NOTTEBOOM, Theo. **The Geography of Transport Systems**. 6. ed. New York: Routledge, 2022.

RODRÍGUEZ, Manuel; GARCÍA, Ana. **Inteligência Artificial na Educação: Potencialidades e Limites**. Madrid: Editorial Complutense, 2022.

SANTOS, Milton; ARAÚJO, Bruno. **Espaço, Tempo e Globalização: Um Debate Contemporâneo**. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2023.

SASSEN, Saskia. **Cidades Globais: A Nova Divisão Internacional do Trabalho**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2023.

SCHILLER, Dan. **Digital Capitalism: Networking the Global Market System**. 2. ed. Cambridge: Polity Press, 2023.

SCHOLTE, Jan Aart. **Globalization: A Critical Introduction**. 3. ed. London: Palgrave Macmillan, 2021.

SKELDON, Ronald; CASTLES, Stephen. **Migration and Globalization: Trends and Issues**. 4. ed. New York: Routledge, 2021.

STIGLITZ, Joseph. **Globalization and Its Discontents Revisited**. 4. ed. New York: W.W. Norton & Company, 2022.

ZHAO, Wei; LI, Hong. **A Revolução da Inteligência Artificial: Desafios e Oportunidades Globais**. Pequim: Tsinghua University Press, 2021.